

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA “METODIK MAHORAT KUNI” VA “METODIK MAHORAT SOATI”NI TASHKIL ETISH

Do'stov Davron Zulhaydarovich

MTTDMQTMOI o'quv ishlari bo'yicha prorektor

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarini joriy etish masalalari yoritilgan. Ushbu tadbirlar pedagog xodimlarning kasbiy rivojlanishida uzluksizlikni ta'minlash, ularning bilim, ko'nikma va malakasini muntazam oshirish orqali ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligi va sifatini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda metodik mahorat tadbirlarining mazmuni, ularni tashkil etish mexanizmlari, pedagog xodimlarning faol ishtiroki, yetakchi pedagoglar, trener (mentor)lar va master-trenerlarning o'rne, shuningdek, uzluksiz kasbiy rivojlantirishda “Virtual kasbiy rivojlantirish” elektron platformasining ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etish hamda innovatsion pedagogik va raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali maktabgacha ta'lim tizimida sifat samaradorligini oshirish istiqbollari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, metodik mahorat kuni, metodik mahorat soati, pedagog xodimlar, trener (mentor), master-trener, yetakchi pedagog, uzluksiz kasbiy rivojlanish, innovatsion texnologiyalar, virtual kasbiy rivojlantirish platformasi.

Abstract: The article examines the introduction of “Methodical Mastery Day” and “Methodical Mastery Hour” in preschool educational institutions. The implementation of these activities is aimed at ensuring the continuity of professional development of pedagogical staff, regularly improving their knowledge, skills, and competencies, which contributes to increasing the efficiency and quality of the educational process. The study analyzes the content of methodical activities, mechanisms of their organization, the active participation of pedagogical staff, the role of leading teachers, trainers (mentors), and master trainers, as well as the importance of the “Virtual Professional Development” electronic platform in ensuring continuous professional growth. Furthermore, the prospects for improving the quality of preschool education through the integration of advanced foreign experience, innovative pedagogical approaches, and digital technologies are discussed.

Key words: preschool education, methodical mastery day, methodical mastery hour, pedagogical staff, trainer (mentor), master trainer, leading teacher, continuous professional development, innovative technologies, virtual professional development platform.

Аннотация: В статье освещены вопросы внедрения мероприятий “День методического мастерства” и “Час методического мастерства” в дошкольных образовательных организациях. Реализация данных мероприятий направлена на обеспечение непрерывности профессионального развития педагогических работников, повышение их знаний, навыков и мастерства, что способствует улучшению эффективности и качества образовательного процесса. В исследовании проанализированы содержание методических мероприятий, механизмы их организации, активное участие педагогических работников, роль ведущих педагогов, тренеров (менторов) и мастеров-тренеров, а также значение электронной платформы “Виртуальное профессиональное развитие” в обеспечении непрерывного повышения квалификации. Кроме того, рассмотрены перспективы повышения качества дошкольного образования за счёт внедрения передового зарубежного опыта, инновационных педагогических и цифровых технологий.

Ключевые слова: дошкольное образование, день методического мастерства, час методического мастерства, педагогические работники, тренер (ментор), мастер-тренер, ведущий педагог, непрерывное профессиональное развитие, инновационные технологии, платформа виртуально профессионального развития.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi “Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” PF-152-son Farmonida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'limi vazirining

2024-yil 8-noyabrda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida malaka oshirishning "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati" tadbirlarini bosqichma-bosqich joriy etish to'g'risidagi buyrug'i qabul qilindi.

Ushbu buyrug' asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlarining kasbiy rivojlanishi uzluksizligini ta'minlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ularning kasbiy bilim, ko'nikma va mahoratini muntazam oshirib borish orqali maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ta'lim-tarbiya jarayonlarining sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati" tadbirlarini (shakllarini) tashkil etish rejalashtirilgan.

"Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati" tadbirlari maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlarining kasbiy rivojlanish tizimi uzluksizligini ta'minlash, ulardagi kasbiy mahorat va malaka saviyasining doimiy o'sishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini oshirishga yo'naltirilgan.

- Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog xodimlari – maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat ko'rsatuvchi direktor, direktor o'rinbosari, tarbiyachi, musiqa rahbari, psixolog, defektolog, logoped, jismoniy tarbiya yo'riqchisi va til o'qituvchilari (keyingi o'rinlarda – pedagog xodimlar);
- master-trenerlar – trener (mentor)lar uchun o'quv mashg'ulotlarini o'tkazadigan hamda ularga metodik jihatdan ko'mak beruvchi yuqori malakali mutaxassislar hamda xorijiy ekspertlar;
- yetakchi pedagog – tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotiga birlashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotining "Metodik mahorat kuni" tadbirlarida ishtirok etadigan direktor o'rinbosari.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim tizimida metodik xizmatni takomillashtirish va pedagog xodimlarning kasbiy mahoratini oshirish bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Hasanboeva O. o'zining ilmiy ishlarida pedagogik jarayonning samaradorligi uzluksiz metodik ko'mak va o'qituvchilarning refleksiv amaliyotini rivojlantirish orqali ta'minlanishini ta'kidlaydi. Karimova V. maktabgacha ta'limda metodik tayyorgarlikni rivojlantirish jarayonida innovatsion yondashuvlar, interfaol mashg'ulotlar va "ustoz-shogird" tizimi alohida o'rin tutishini ko'rsatib o'tadi. Shuningdek, Mirziyoeva Sh.Sh. va hammualliflari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda maktabgacha ta'lim jarayonini individuallashtirish va alohida ehtiyojli bolalar uchun inklyuziv metodlarni joriy etish pedagoglar metodik kompetensiyasini oshirishda muhim omil sifatida baholangan.

Grosheva I.V., Mikailova U.T. va boshqa olimlar tomonidan tayyorlangan ilmiy ishlarda metodik mahoratni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari sifatida o'yin orqali ta'lim, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va kuzatish-baholash mexanizmlarining ahamiyati yoritilgan. Ularning tadqiqotlari pedagog xodimlarning muntazam ravishda malaka oshirishini, trening va seminarlar orqali tajriba almashishini hamda zamonaviy metodikalarni amaliyotga tatbiq etishini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu yondashuvlar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati" tadbirlarini joriy etishda nazariy hamda amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

- **"Metodik mahorat kuni"** – tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotlarida trener (mentor)lar tomonidan yetakchi pedagoglarni maqsadli tayyorlash, ularning kasbiy mahoratini oshirish, ijodiy ishlash va o'z bilimini muntazam boyitib borish uchun o'quv-seminar, trening, mahorat darslari va mustaqil ta'lim tadbirlari o'tkazilishi belgilangan haftaning muayyan kuni;
- **"Metodik mahorat soati"** – kasbiy rivojlanish kunlarida tashkil etilgan o'quv mashg'ulotlarida direktor o'rinbosarlari tomonidan o'zlashtirilgan yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlari faoliyat ko'rsatayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida joriy etish, pedagoglar tomonidan qo'llanilishini tahlil qilish, ularga zarur metodik yordam ko'rsatish, kasbiy rivojlanish uchun tavsiyalar berish, guruhlarda ta'lim-tarbiya jarayonini kuzatish, refleksiv amaliyot hamda malaka oshirish tadbirlari o'tkaziladigan soatlar;
- **Trener (mentor)lar** – "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati" tadbirlarini tashkil etish uchun tanlab olingan yuqori malakali direktor o'rinbosarlari;
- **Ishtirokchilar** – "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati" tadbirlariga jalb qilingan maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlari;

- **Tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotlari** – “Metodik mahorat kuni” o'quv mashg'ulotlari o'tkaziladigan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari;
- **Koordinator** – “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarini tashkil etishga umumiy rahbarlik va muvofiqlashtirish vazifasi yuklatilgan davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori;
- **“Virtual kasbiy rivojlantirish” elektron dasturi** – maktabgacha ta'lim tashkilotlarining pedagog xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish elektron dasturi (platformasi);
- **Refleksiv amaliyot** – pedagogning o'z faoliyatini tahlil qilish asosida uni takomillashtirish haqida mulohaza yuritishi.

TAHLIL VA NATIJALAR

“Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarining maqsadi ta'lim sifatini ta'minlash, ta'lim-tarbiya jarayoniga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, pedagog xodimlarning kasbiy mahoratini oshirish va metodik tayyorgarligini takomillashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdan iborat.

“Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarining asosiy vazifalari: ilg'or xorijiy tajribalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga joriy qilish; pedagog xodimlarga zamonaviy pedagogik va innovatsion ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirish uchun sharoit yaratish; pedagog xodimlarning o'zi ustida mustaqil ishlashi va ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganishini tashkil etish; pedagog xodimlarni takomillashtirilgan yangi metodikalar bilan tanishtirish; pedagog xodimlarga o'zaro tajriba almashish, shu jumladan, “Ustoz-shogird” tizimida hamkorlik qilish imkoniyatini yaratish; pedagog xodimlarga guruhlardagi ta'lim-tarbiya jarayonini kuzatish, refleksiv amaliyoti hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti negizida malaka oshirishi uchun imkoniyat yaratib berishdan iborat.

“Metodik mahorat kuni” O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan belgilanadi.

“Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarini tashkil etishga quyidagilar kiradi:

- O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining muvofiqlashtiruvchi kengashi (keyingi o'rinlarda – Respublika muvofiqlashtiruvchi kengashi);
- Qoraqalpog'iston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi;
- Toshkent shahar va viloyatlar maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmalarining ishchi guruhlari (keyingi o'rinlarda – hududiy ishchi guruhlari);
- Tuman (shahar) maktabgacha va maktab ta'limi bo'limlarining ishchi guruhlari (keyingi o'rinlarda – tuman (shahar) ishchi guruhi);
- “Metodik mahorat kuni” tadbirlari tashkil qilinadigan tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotlari;
- “Metodik mahorat soati” tadbirlari tashkil etiladigan maktabgacha ta'lim tashkilotlari.

“Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlari tashkilotchilarining vazifalari: Respublika muvofiqlashtiruvchi kengashining vazifalari quyidagilardan iborat:

- “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlari uchun dasturlar va o'quv materiallarini ishlab chiqish bo'yicha sohaning malakali mutaxassislaridan iborat master-trenerlar guruhini shakllantiradi;
- master-trenerlar guruhi tomonidan “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlari o'quv materiallarining (o'quv reja, o'quv dasturi, taqdimot, tarqatma materiallar, nazorat va baholash materiallari) ishlab chiqilishini tashkil qiladi, tasdiqlaydi va muntazam yangilab borilishini ta'minlaydi;
- trener (mentor)larni tayyorlash uchun qisqa muddatli o'quvlarning o'quv-metodik ta'minotini (o'quv-mavzu reja, o'quv dasturi, nazariy va amaliy mashg'ulotlar materiallarini, taqdimot, tarqatma materiallar, nazorat va baholash materiallarini) ishlab chiqilishini tashkil qiladi;
- trener (mentor)larni tayyorlash uchun maxsus treninglarni tashkil qiladi;
- “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarining o'quv materiallarini hududiy ishchi guruhlarga yetkazilishini ta'minlaydi;

- “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarining tashkil etilishi ustidan umumiy nazoratni o‘rnatadi va muvofiqlashtiradi;
- tayanch davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlaridagi o‘quvlar va davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlaridagi metodik mahorat tadbirlarining tashkil etilishini saylanma tarzda o‘rganadi va aniqlangan muammolarni bartaraf etish choralari ko‘radi;
- “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarini tashkil etish bo‘yicha choraklik va yillik hisobotlarni tayyorlaydi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti Respublika muvofiqlashtiruvchi kengashining ishchi organi hisoblanadi.

“Metodik mahorat kuni” tadbirida qatnashmagan ishtirokchilar haqida tegishli davlat maktabgacha ta’lim tashkiloti rahbari va tuman (shahar) ishchi guruhlariga tadbir o‘tkazilgan kuni ma’lum qiladi.

“Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlariga jalb qilinadigan ishtirokchilar – trener (mentor), yetakchi pedagog, koordinator va pedagog xodimlar “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarining ishtirokchilari hisoblanadi.

“Metodik mahorat kuni” tadbirlariga davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarining yetakchi pedagoglari jalb qilinadi.

Pedagog xodimlarning “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarida ishtirok etishi ularning o‘z malakasini muntazam ravishda oshirib borish bo‘yicha majburiyati hisoblanadi.

“Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarida faol ishtirok etish, o‘quv dasturida ko‘zda tutilgan bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirish, tadbirlar doirasida o‘tkaziladigan seminar va ochiq darslarda o‘z taqdimotlari bilan qatnashish pedagoglarning uzluksiz metodik mahorati rivojlanishining zaruriy sharti hisoblanadi.

“Metodik mahorat kuni” yetakchi pedagoglar uchun asosan metodik mahoratni rivojlantirish tadbirlarida ishtirok etadigan ish kuni hisoblanadi.

“Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlari o‘tkaziladigan vaqtda pedagog xodimlarni boshqa tadbirlarga jalb qilinishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

Yetakchi pedagogning “Metodik mahorat kuni” tadbirlarida uzrli sabablarsiz ishtirok etmasligi shu kuni ishga kelmaganlik sifatida qayd etiladi va unga ish haqini hisoblashda amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda hisobga olinadi.

O‘quv yili davomida uzrli sabablarsiz “Virtual kasbiy rivojlantirish” elektron platformasida tashkil qilingan maxsus o‘quv kursida malaka oshirmagan pedagogga nisbatan amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda ta’sir choralari qo‘llaniladi.

“Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarini tashkil qilishda kasbiy rivojlanishning quyidagi shakllaridan foydalaniladi:

- ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta’lim olish;
- masofaviy ta’lim;
- mustaqil ta’lim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

“Metodik mahorat kuni” tadbiri Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi tomonidan belgilangan hafta kunida tuman (shahar) maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limi mudiri tomonidan tasdiqlanadigan mashg‘ulotlar jadvali asosida olib boriladi. Bunda, har bir mashg‘ulot davomiyligi barcha shakllar uchun 45 daqiqani tashkil etadi. “Metodik mahorat soati” tadbiri maktabgacha ta’lim tashkiloti direktori tomonidan tasdiqlanadigan mashg‘ulotlar jadvali asosida olib boriladi. Bunda, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida guruhlardagi mashg‘ulotlar bilan muvofiqlashtirilgan holda 20–35 daqiqa davom etadi.

“Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlari doirasidagi o‘quv mashg‘ulotlari ma’ruza, amaliy mashg‘ulot, seminar, tajriba almashish, trening, interfaol mashg‘ulotlar va boshqa shakllarda olib boriladi.

Master-trener va trener (mentor)lar tarkibini shakllantirish. Master-trenerlar Maktabgacha ta’lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti, hududiy pedagogik mahorat markazlari, pedagogika yo‘nalishidagi oliy ta’lim muassasalari mutaxassislari va xorijiy ekspertlar orasidan tanlab olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" O'RQ-595-son Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrda "Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-152-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-mayda "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son Qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyunda "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-231-son Qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" 802-son Qarori.
6. Maktabgacha ta'lim vazirining 2021-yil 12-iyulda "Maktabgacha ta'lim tizimida uzluksiz metodik xizmat ko'rsatish ishlarini yanada rivojlantirish to'g'risida"gi 128-son buyrug'i.
7. O'zbekiston Respublikasining maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (2-nashr), 2022-yil.
8. Grosheva I.V., Olimov K.T., Nazarova V.A., Djanpeisova G.E., Mikailova U.T., Kenjabaeva D.A., Gulyamova N.B., Miftaeva N.A. Kuzatish va baholash. Toshkent, 2020-yil.
9. Mirziyoeva Sh.Sh., Grosheva I.V., Mikailova U.T., Isaxodjaeva N.A., Nekrasova Ye.A., Kuryaeva I.V. Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini individualashtirish. Alohida ehtiyojli bolalar inklyuziyasi. Toshkent, 2020-yil.
10. Grosheva I.V., Djanpeisova G.E., Mikailova U.T., Ismailova M.A., Kenjabaeva D.A., Gulyamova N.B., Miftaeva N.A. O'yin orqali ta'lim olish. Toshkent, 2020-yil.
11. Shin A.V., Mirziyoeva Sh.Sh., Grosheva I.V., Mikailova U.T., Suleymanova Yu.T., Daukaeva A.G., Vlasova Ye.N., Galimova E.F. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida ta'lim jarayonini rejalashtirish. Toshkent, 2020-yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.